

Práctica:

Uso de la flecha deshierbadora

Descripción de la tecnología

La flecha deshierbadora es una herramienta agroconservacionista que se utiliza para el manejo y control de malezas o plantas arvenses.

La flecha tiene características importantes como el grado de inclinación, el ángulo de ataque, el ángulo de corte, el porcentaje de acero de la hoja, el filo, la construcción, la distancia entre el cabo y la cortadora.

Se puede utilizar en diferentes actividades agropecuarias como en la limpieza en plantas arvenses en los cultivos de Yuca, Piña, Tabaco, Caña de azúcar, en Palmito de Pejibaye, Maíz, Frijoles, rodajas de árboles frutales, en almácigos de café en eras y en bolsa plástica, en siembras de hortalizas, entre otros.

Para mayor información de la utilización de esta herramienta ver el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=dzRo0GnDeYE>

Para mayor información donde se puede adquirir esta herramienta dirigirse a la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el Ing. Mario Chávez ó al número telefónico 2105-6322/2105-63223.

Materiales requeridos

Esta herramienta consta de dos platinas en forma de flecha aceradas y soldadas en el centro, con los extremos bien filosos para la facilidad del trabajo.

Consta de una varilla metálica, adherida a un tubo de una pulgada, para adaptarle un tubo de madera de 1, 50 m., para trabajar con facilidad.

A continuación se presenta la flecha:

Figura 1. Flecha deshierbadora.
Fuente: Chávez, 2014.

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

- Menor contaminación y costo al disminuir el uso de los herbicidas.
- Evita utilizar motoguadaña, cuchillos, machetes de suelo y lo que le produce fuertes dolores de espalda al productor o al aplicador.
- No contamina el ambiente, no hace ruido, se mantiene fácilmente, sin dejar residuos tóxicos para el futuro y mantiene limpio sus cultivos sin causar daño a la fertilidad de los suelos.
- De fácil manejo.

Consideraciones - Recomendaciones

- Debe tener buen filo (Igual que una pala o cuchillo).
- Se le coloca un mango de madera de 1,5 metros.
- No cortar arbustos o cepas de cebollana.
- Se trabaja de pie, no molesta la espalda.
- Es importante al guardarla, protegerla para que no cause daño a los niños.

Ficha técnica	
Contacto profesional	Ing. Agr. Diógenes Cubero Fernández: dacubero@ice.co.cr
Compilador de la tecnología	Ing. María José Elizondo Alvarado: melizondo@inta.go.cr
Institución de respaldo	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA) y Universidad de Costa Rica UCR.
Referencias bibliográficas	Chávez, M., Cubero, D. 1998. La flecha deshierbadora, una herramienta conservacionista. Proyecto: "Rehabilitación de las áreas de producción de pequeños y medianos productores en la Región Brunca" TCP/ COS/6714/MAG/FAO. 4p. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), 1999. La Flecha "una herramienta conservacionista" (Video). Proyecto TCP/ COS/6714MAG/FAO.6:19min. Consultado 28 feb. 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dzRo0GnDeYE